

A ESCRITA COMO INSTRUMENTO PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM UM LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

Eduardo Sabel
Blumenau, Santa Catarina
eduardosabelmatematica@gmail.com

Viviane Beatriz Hummes
Blumenau, Santa Catarina
vivihummes@gmail.com

Resumo: Este relato apresenta uma experiência realizada em um laboratório de matemática do ensino superior, no qual estudantes da educação básica participaram de uma visita para explorar recursos didáticos desenvolvidos por licenciandos. Após a atividade, os estudantes foram convidados a produzir um texto escrito sobre essa vivência. O objetivo deste trabalho é compreender, por meio da escrita, como os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental perceberam suas experiências de aprendizagem no laboratório de matemática. Com base em uma abordagem qualitativa dos dados, foi possível identificar que a escrita constitui um instrumento legítimo por meio do qual os estudantes expressam suas percepções sobre a experiência vivida. Além disso, os relatos permitiram que nós, professores proponentes, inferíssemos tanto os aspectos positivos quanto os pontos que podem ser aprimorados em práticas futuras.

Palavras-chave: Laboratório de matemática; experiência de ensino; processos de escrita; recursos didáticos.

1 Introdução

No campo da Educação Matemática, espaços diferenciados, como laboratórios pedagógicos, têm se mostrado potentes ao promoverem a experimentação, a ludicidade e a construção ativa do conhecimento. Nesse contexto, este trabalho apresenta um relato de experiência que foi desenvolvido no âmbito da disciplina Laboratório de Prática de Ensino e Aprendizagem de Matemática I, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), campus Blumenau, em colaboração com uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Gaspar (SC).

A proposta envolveu a elaboração, por parte dos licenciandos, de recursos didáticos e jogos voltados ao ensino de matemática, os quais foram experimentados pelos estudantes do Ensino Fundamental em uma atividade prática. A experiência foi conduzida de forma

colaborativa, permitindo a interação direta entre os futuros professores e os alunos da Educação Básica, promovendo uma troca rica de saberes e olhares sobre o processo de ensino e aprendizagem. Ao final da vivência, ambos os grupos foram convidados a produzir narrativas escritas sobre suas percepções da atividade: os estudantes da escola relataram sua experiência enquanto participantes das atividades, e os licenciandos refletiram sobre o processo de planejamento, mediação e aplicação dos materiais. Estas produções foram analisadas com o objetivo de identificar categorias que revelam os sentidos atribuídos à experiência vivenciada.

Conforme argumenta Menezes (2010), ensinar e aprender confundem-se com a própria comunicação, sendo a sala de aula um espaço intensamente mediado por práticas discursivas. Nessa perspectiva, a comunicação — tanto oral quanto escrita — desempenha papel fundamental na construção do conhecimento matemático por parte dos estudantes.

Nesse contexto, Trevisan e Buriasco (2016) investigaram a experiência de estudantes do Ensino Médio a partir de diários escritos pelos alunos. Segundo os autores, “as percepções dos estudantes [...] permitiram analisar criticamente tanto o instrumento quanto a prática avaliativa do professor” (Trevisan & Buriasco, 2016, p. 1207), indicando que a escrita dos estudantes se constitui como um instrumento legítimo de expressão de suas experiências, dificuldades e reflexões. Essa característica favorece o exercício de metacognição, já que, como argumenta Hadji (1994, p. 63), a avaliação formativa “informa o aprendente sobre o seu próprio percurso, os seus êxitos e as suas dificuldades”.

De acordo com Garcia (2009), essa mudança é fundamental, pois “é a percepção dos estudantes sobre os elementos do ambiente de aprendizagem que determina como eles aprendem” (p. 209). Assim, o uso de questionamentos escritos como forma de devolutiva individualizada representa uma oportunidade para fomentar a compreensão matemática, o raciocínio lógico e a autonomia dos alunos.

Desse modo, consideramos que a escrita dos estudantes sobre os suas próprias experiências escolares é um instrumento que pode ser usado pelo professor para avaliar tanto a aprendizagem quando o ensino. Assim, este relato tem por objetivo: **compreender, por meio da escrita, como os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental perceberam suas experiências de aprendizagem em um laboratório de matemática.** Nos

tópicos a seguir, são apresentados relatos sobre a visita dos estudantes ao laboratório, bem como os materiais produzidos pelos licenciandos responsáveis pela aplicação das atividades. Em seguida, esses relatos são discutidos com o objetivo de dar voz aos estudantes e, assim, fornecer subsídios para estarmos constantemente avaliando e repensando as nossas práticas.

2. RELATANDO A EXPERIÊNCIA

2.1 Os materiais produzidos pelos licenciandos

Durante a atividade prática realizada, foram desenvolvidos e aplicados oito recursos didáticos com diferentes objetivos pedagógicos, abrangendo desde jogos e construções concretas até atividades digitais e inclusivas. Parte dos materiais foi adaptada especialmente para atender alunos neurodivergentes¹. A seguir, descrevemos cada um dos recursos utilizados e em seguida, apresentamos a análise das escritas dos estudantes.

(i) A Tabuada na Ponta dos Dados: jogo composto por um tabuleiro de MDF cortado a laser, com a matriz da tabuada gravada em sua superfície. O tabuleiro possui 100 casas, cada uma coberta por um disco circular de MDF. O conjunto inclui dois dados de 10 lados confeccionados em impressora 3D, numerados de 1 a 10. Durante a atividade, os jogadores lançam os dados, realizam a multiplicação dos números obtidos e, ao acertarem o resultado, retiram o disco correspondente à casa do produto no tabuleiro. O jogo foi projetado para ser utilizado em pequenos grupos, com alternância de turnos e contagem de discos recolhidos (ver Figura 1).

Figura 1 – Tabuleiro com matriz da tabuada gravada em MDF.

Fonte: acervo dos autores

¹Qualquer diversidade neurológica que pode incluir condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia, dispraxia, discalculia, etc.

(ii) **Maximizer:** Jogo composto por cartas com expressões algébricas, dados numéricos e suportes físicos em modelo 3D ou cortado a laser para organização dos elementos. Cada jogador recebe 3 dados, um suporte e 5 cartas sorteadas. A cada turno, os jogadores lançam os dados, escolhem uma carta em segredo e distribuem os valores nas posições A, B e C do suporte. Em seguida, revelam suas escolhas e calculam os valores obtidos pelas expressões. O jogador com o maior resultado vence o turno, e a carta utilizada é descartada. O jogo prossegue até que todas as cartas tenham sido jogadas. Também são possíveis variações nas regras, como o uso de outras expressões ou diferentes critérios de vitória.

Figura 2 – Componentes do jogo *Maximizer*.

Fonte: acervo dos autores

(iii) **GeoGebra (polinômios):** Atividade interativa desenvolvida na plataforma GeoGebra, com foco em funções polinomiais no contexto da álgebra. A proposta apresenta uma situação-problema, levando os alunos a realizar operações com expressões algébricas e organizar dados em forma polinomial. Os estudantes são convidados a comparar quantidades, somar variáveis e construir expressões representando áreas. A atividade inclui também questões de múltipla escolha relacionadas à construção de retângulos com lados definidos em função de uma variável, incentivando a generalização de expressões. A atividade está disponível em: <https://www.geogebra.org/m/gc9hpstj>.

(iv) **GeoGebra (plano cartesiano):** atividade digital desenvolvida na plataforma GeoGebra com foco na introdução e exploração do plano cartesiano. A proposta apresenta os elementos básicos do sistema de eixos ortogonais, incluindo os conceitos de abscissa (eixo X), ordenada (eixo Y), origem (0,0) e quadrantes. Os alunos interagem com pontos móveis sobre o plano, observando como suas coordenadas variam e localizando-os conforme os quadrantes em que se encontram. Também são propostos exercícios de identificação de

quadrantes e interpretação de pares ordenados com resposta por múltipla escolha. A atividade está disponível em: <https://www.geogebra.org/m/btt72fqk>.

(v): Jogo pedagógico de geometria (inclusivo): recurso digital desenvolvido com interface acessível, voltado à identificação e manipulação de formas geométricas planas. A atividade apresenta desafios visuais nos quais os alunos precisam reconhecer figuras, cores, contornos e posições, interagindo por meio de comandos simples de clique e arraste. O jogo foi utilizado com alunos neurodivergentes, promovendo o reconhecimento de padrões, a percepção visual e o uso funcional de conceitos básicos da geometria. A atividade está disponível em: <https://jogogeometriaufsc.netlify.app/>.

(vi) Sudorido: versão acessível do Sudoku tradicional, criada para alunos neurodivergentes, com uma grade 4×4 composta por números de 1 a 4 em quatro cores diferentes. Os estudantes deveriam preencher a tabela sem repetir número nem cor nas linhas e colunas.

Figura 3 – Componentes do jogo *Sudorido*.

Fonte: acervo dos autores

(vii) Tangram Online: recurso digital que utiliza o Tangram como ferramenta pedagógica para alunos neurodivergentes, permitindo o desenvolvimento da percepção espacial, da organização visual e da criatividade. Os desafios foram propostos com níveis graduais de complexidade, possibilitando aos estudantes montar figuras a partir de peças geométricas simples, com suporte visual constante e liberdade de exploração.

(viii) Construções com régua e compasso: atividade prática voltada ao desenvolvimento da geometria clássica por meio de construções manuais de triângulos

equiláteros e quadrados. Utilizando apenas régua graduada e compasso, os alunos realizaram etapas de construção que enfatizavam simetria, congruência e raciocínio sequencial.

2.2 Sobre a organização da experiência

Os recursos didáticos foram desenvolvidos ao longo do semestre na disciplina Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem de Matemática I, ofertada no curso de Licenciatura em Matemática da UFSC, campus Blumenau. As atividades de elaboração ocorreram no Laboratório Maker, no espaço do Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) (<https://lema.ufsc.br/>). Cinco estudantes da disciplina participaram da criação dos materiais, durante 14 encontros regulares, distribuídos em quatro períodos semanais (4 créditos).

Como etapa final da proposta, foi realizada uma atividade de experimentação com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Gaspar. Participaram da visita 16 estudantes, sendo 2 deles público-alvo da educação especial (alunos neurodivergentes com necessidades cognitivas específicas). Os alunos foram organizados em cinco grupos distintos, sendo um deles formado pelos dois alunos da educação inclusiva.

A dinâmica da visita consistiu em um circuito de estações dentro do LEMA, com estandes montados para cada recurso. Os grupos circularam entre os estandes com tempo médio de 20 minutos por atividade, sempre com o acompanhamento de um dos licenciandos, que atuavam como mediadores das propostas. Os alunos da educação inclusiva participaram das seguintes atividades: *Tabuada na Ponta dos Dados*, *Construções com régua e compasso*, *Jogo de Geometria Online*, *Tangram Online* e *Sudorido* (Sudoku adaptado). Os demais estudantes realizaram as atividades *Tabuada na Ponta dos Dados*, *Construções com régua e compasso*, *Polinômios no GeoGebra*, *Plano Cartesiano no GeoGebra* e *Maximizer*.

Após a realização da atividade no LEMA, os estudantes do Ensino Fundamental foram convidados, já em sua escola de origem, a produzir uma narrativa escrita sobre a experiência vivenciada durante a visita. A mesma proposta foi feita aos estudantes da Licenciatura, com o objetivo de promover a reflexão tanto dos participantes quanto dos

mediadores das atividades. No entanto, por questões de espaço e foco deste trabalho, foram analisadas aqui apenas as narrativas produzidas pelos estudantes do Ensino Fundamental.

2.3 A percepção dos estudantes por meio de relatos escritos

A análise das produções escritas pelos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental revelou um conjunto expressivo de percepções e sentimentos acerca da experiência vivida no LEMA/UFSC. A partir da recorrência de certas expressões e comentários, foi possível identificar algumas temáticas emergentes que sintetizam a experiência dos participantes. No quadro a seguir, apresentamos a temática e ao lado, algumas escritas que revelam tal emergência e subsequente ao quadro, alguns comentários de cada temática:

Quadro 1: Análise geral dos relatos escritos dos estudantes

Temática emergente	Extratos representativos dos relatos
Laboratório como espaço de interesse e diversão	“Achei bem legal a ideia de tornar a matemática divertida.” (Leonardo) “Esse tipo de aula deixa as aulas menos pesadas e mais divertidas.” (Beatriz) “Foi muito legal sair e gerar diversão, entretenimento e conhecimento.” (Enzo)
Valorização do uso de recursos didáticos	“Gostei do jogo do Maximizer... me diverti com os números e letras.” (Anna Flávia) “Destruí meus oponentes na primeira partida!” (Leonardo) “Gostei do jogo de vezes... é muito legal e divertido.” (Wesley e Cauã)
Percepções da própria aprendizagem	“Aprendi várias coisas bem legais sobre matemática que eu nem sabia que existia.” (Júlia) “Consegui aprender os símbolos.” (Wesley e Cauã) “Gostei de aprender a fazer triângulos com compasso, não sabia que era possível.” (Gustavo)
Apreciação de espaços diferentes da sala de aula tradicional	“Achei muito legal poder estar em tal ambiente.” (Júlia) “Foi a primeira vez que saí sozinho em excursão.” (Enzo) “Legal que estavam lá pessoas que querem ser professores.” (Beatriz)
Papel e desempenho dos futuros professores	“Tiravam todas as minhas dúvidas e foram receptivos.” (Anna Flávia) “Os professores foram gentis e ensinaram certo. Nota 10!” (Rafael) “É um bom lugar para formar professores” (Lucas)

Dificuldades percebidas no processo	<p>“Minha maior dificuldade foi no plano cartesiano.” (Júlia)</p> <p>“Não entendi muito a atividade de construção geométrica.” (Roberto)</p> <p>“A dificuldade foi porque entendi errado a explicação.” (Anna Flávia)</p>
-------------------------------------	---

O laboratório como espaço de interesse: alguns estudantes expressaram surpresa positiva ao vivenciarem a matemática de maneira lúdica e interativa, rompendo com a rotina tradicional da sala de aula. Palavras como “divertido”, “legal”, “interessante” e “diferente” apareceram com frequência nos relatos, indicando uma valorização do caráter inovador das atividades.

Valorização do uso de recursos didáticos: as atividades com jogos — especialmente o Maximizer e o jogo da tabuada — foram apontadas como os momentos mais marcantes da visita. Os estudantes destacaram que esses recursos favoreceram a atenção, a concentração e o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de tornarem a aprendizagem mais dinâmica e envolvente.

Percepções da própria aprendizagem: mesmo em um ambiente descontraído, os estudantes relataram que conseguiram aprender conteúdos matemáticos de forma significativa. Tópicos como álgebra, plano cartesiano e construção de figuras geométricas com compasso foram mencionados como melhor compreendidos a partir das atividades realizadas no laboratório.

Apreciação de espaços diferentes da sala de aula tradicional: a visita ao ambiente universitário foi descrita como uma experiência marcante. Relatos de encantamento com a infraestrutura da UFSC e curiosidade sobre a vida acadêmica e a profissão docente emergiram como aspectos significativos da atividade.

Papel e desempenho dos futuros professores: Os licenciandos que mediarão as atividades foram mencionados de maneira positiva, sendo caracterizados como atenciosos, pacientes e didáticos. Essa percepção reforça a importância do acolhimento afetivo no processo de ensino-aprendizagem e evidencia o impacto da aproximação entre os diferentes níveis de formação docente.

Dificuldades percebidas no processo: embora o tom geral dos escritos tenha sido amplamente positivo, alguns estudantes apontaram dificuldades, sobretudo nas atividades envolvendo plano cartesiano e álgebra, o que revela a presença de desafios cognitivos

relevantes. Em pelo menos um relato, houve menção à falta de clareza nas instruções de uma das tarefas, o que sugere pontos a serem aprimorados. Esses desafios se devem, principalmente, a dificuldade que percebemos que os estudantes possuem para compreender a linguagem algébricas, suas operações e regras de funcionamento. Isso faz com que tenhamos que dar mais atenção para esses conceitos matemáticos.

De modo geral, os relatos indicam que os estudantes valorizaram o caráter lúdico, interativo e inovador das atividades propostas, reconhecendo nelas um meio promissor de aprender matemática de forma mais leve e significativa. A vivência em um espaço universitário também despertou sentimentos de pertencimento e curiosidade, além de fortalecer vínculos com a profissão docente.

Ainda que algumas dificuldades tenham sido relatadas, elas não comprometeram o engajamento dos participantes, mostrando que a ludicidade pode coexistir com o rigor acadêmico. As falas dos estudantes da educação especial evidenciam, inclusive, que a experiência foi inclusiva e acessível, reforçando o potencial dessas práticas para uma educação matemática mais equitativa e sensível à diversidade.

3 Considerações finais

A experiência relatada neste trabalho evidencia o potencial de espaços formativos não convencionais, como laboratórios universitários, para promover aprendizagens significativas em matemática no Ensino Fundamental. A visita dos estudantes do 8º ano ao LEMA/UFSC possibilitou vivências diferenciadas, marcadas pela ludicidade, interatividade e aproximação com o universo acadêmico.

Os relatos escritos dos alunos revelam que o uso de jogos, recursos digitais e materiais manipulativos contribuiu para ressignificar o ensino da matemática, tornando-o mais atrativo, acessível e conectado à realidade dos estudantes. Ao mesmo tempo, as produções escritas mostraram-se uma ferramenta valiosa para acessar as percepções dos alunos, permitindo identificar tanto os elementos que favoreceram a aprendizagem quanto os desafios enfrentados. Os relatos também indicam que, quando acolhidos em um ambiente que estimula a curiosidade e o engajamento, os estudantes se sentem mais confiantes para

aprender e expressar suas ideias. Isso reforça a importância de metodologias que valorizem a escuta ativa, a experimentação e o diálogo.

A escrita, nessa experiência, tornou-se um instrumento de voz para que os estudantes pudessem expressar livremente suas percepções dessa experiência. Por meio dele, nós, professores proponentes, podemos inferir os pontos positivos e os aspectos a serem melhorados em práticas futuras. A escrita, portanto, pode ser usada também como forma de autoavaliação da aprendizagem e como meio para compreendermos os efeitos das nossas práticas de ensino nos estudantes. Tal perspectiva dialoga com os achados de Barbosa e Vale (2019), que destacam o papel da comunicação escrita, especialmente em contextos de feedback, como estratégia para acessar o raciocínio dos alunos, promover a reflexão e fortalecer a aprendizagem em matemática.

Por fim, destaca-se que a inserção de futuros professores em práticas de ensino colaborativas, como as realizadas no LEMA, oferece formação significativa tanto para os licenciandos quanto para os estudantes da educação básica. A atividade possibilitou um encontro potente entre escola e universidade, fortalecendo vínculos e reafirmando a importância de uma educação matemática mais humana, inclusiva e dialógica.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana; VALE, Isabel. Tens correio! – A comunicação escrita e o feedback na aula de matemática. **Interacções**, n. 50, p. 109–123, 2019.

GARCIA, Joe. Avaliação e aprendizagem na educação superior. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 20, n. 43, p. 201-213, 2009.

HADJI, C. Ajudar os alunos a fazer a autorregulação da sua aprendizagem: por quê? Como? (visando um ensino com orientação construtivista). Pinhais: Melo, 2011.

MENEZES, Luís. Concepções sobre a comunicação matemática de uma futura professora. **Comunicação no Ensino e na Aprendizagem da Matemática**, v. 1, p. 238-253, 2010.

TREVISAN, André Luis; BURIASCO, Regina Luzia Corio de. Percepções de Estudantes acerca de um Instrumento Diferenciado de Avaliação em Aulas de Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 30, n. 56, p. 1207-1222, 2016.